

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4081345>

УДК 37.022

Купцова В.В., Чудакова С.А., Сапожникова С.М.

Купцова Валентина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 214018, Россия, г. Смоленск, пр-т Гагарина, 23. E-mail: valentinakuptsova@yandex.ru.

Чудакова Светлана Александровна, кандидат экономических наук, Смоленский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. 214000, Россия, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 21. E-mail: chudakova-k@mail.ru.

Сапожникова Светлана Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, Смоленский государственный университет. Россия 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. E-mail: ssm0668@mail.ru.

Теоретические основы и организация сервисного обучения (Service-Learning)

Аннотация. Статья посвящена теоретическим основам концепции сервисного обучения (Service-learning). В статье раскрывается понятие «сервисное обучение (Service-learning)» как образовательного формата по организации вовлечения студентов в профессиональную деятельность через социально-активное взаимодействие с элементами жизни гражданского общества, анализируются методологическая и дидактическая основы данного вида обучения.

Ключевые слова: сервисное обучение (Service-learning), социальная компетенция, гражданская активность, практика, учебный процесс в вузе.

Kuptsova V.V., Chudakova S.A., Sapozhnikova S.M.

Kuptsova Valentina Viktorovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism. 214018, Russia, Smolensk, Gagarina av., 23. E-mail: valentinakuptsova@yandex.ru.

Chudakova Svetlana Alexandrovna, Candidate of Economical Sciences, Smolensk branch of Plekhanov Russian University of Economics. 214000, Russia, Smolensk, Normandiy-Neman st., 21. E-mail: chudakova-k@mail.ru.

Sapozhnikova Svetlana Mikhailovna, Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, Smolensk state University. 214000, Russia, Smolensk, Przhevalskogo st., 4. E-mail: ssm0668@mail.ru.

Theoretical foundations and organization of service-learning

Abstract. The article is devoted to the theoretical foundations of the concept of service learning. The article reveals the concept of «service-learning» as an educational format for organizing the involvement of students in professional activities through socially active interaction with elements of civil society life, analyzes the methodological and didactic foundations of this type of education.

Key words: service-learning, social competence, civic engagement, practice, educational process at the university.

Реализация Болонской реформы предполагает интеграцию в процесс обучения в высших учебных заведениях практических компонентов, которые позволят в равной мере приобрести профессиональные и междисциплинарные навыки. В связи с этим поощряется трудоустройство студентов, их активное участие и принятие на себя ответственности в обществе (гражданство). Одной из таких форм является сервисное обучение (Service-learning). Сервисное обучение – это формат обучения, который означает ответственное обучение или обучение через социальные обязательства. Основная идея служебного обучения пришла из США и была внедрена в университетские структуры в 1980-х годах. Сервисное обучение (Service-learning) представляет собой обучение через социально-активное взаимодействие и сочетает академическое обучение с оказанием услуг некоммерческим/ государственным учреждениям, связанным с будущей профессией. При этом данный образовательный формат должен приносить пользу всем участникам социального взаимодействия. В настоящее время сервисное обучение (Service-learning) включено в учебный план многих университетов США и Германии и составляет неотъемлемую часть учебной программы. В последние годы сервисное обучение привлекает все большее внимание и в России.

Сервисное обучение – это мероприятие, в котором содержание обучающего курса сочетается с благотворительностью студентов; используются элементы обучения на основе получаемого опыта, решения проблем и выполнения действий [6]. Цель этого обучающего формата состоит в том, чтобы студенты преуспели в достижении детального понимания содержания курса, размышляя над полученным опытом. Кроме того, учащиеся должны осознавать вопрос об их собственной гражданской позиции в отношении социальной активности [12].

Фундаментальными работами в области сервисного обучения являются рабо-

ты Джона Дьюи. Для Дьюи одной из целей образовательного процесса является подготовка учащихся к их роли ответственных граждан в муниципалитете. Следовательно, учебные процессы должны быть связаны с потребностями сообщества, чтобы позволить учащимся участвовать в жизни сообщества [7, с. 617]. С профессиональной и педагогической точки зрения образовательной целью в данном случае является университетский уровень получения научно-профессиональной компетентности, что включает в себя навык решения проблем, позволяющий учащимся развиваться в будущем [8, с. 604].

Эффективность организации сервисного обучения широко исследовалась, особенно в рамках американских исследований. Исследования показывают, что сервисное обучение оказало положительное влияние на личностное развитие, на субъективный успех учащихся в обучении, на их самооценку в значении расширения личных взглядов и понимания социальных проблем, на их гражданскую активность и их готовность участвовать и приносить пользу обществу [2, с. 197; 3; 10, с. 38; 11, с. 539; 12, с. 64; 13, с. 27]. Противоречивые результаты можно найти в отношении вопроса о том, существуют ли различия в развитии навыков [3]. Таким образом, сервисное обучение, с одной стороны, представляет собой возможность оказания помощи муниципальным и некоммерческим организациям, а с другой стороны, в процессе обучения студенты осваивают учебный материал и применяют его, осознавая важность своей вовлеченности в решение проблем гражданского общества. Особое значение при этом играет анализ и размышление о полученном опыте. Таким образом, сервисное обучение учит студентов социально-ответственному поведению и основано на развитии активной социальной позиции, опыте решения проблем гражданского общества, сотрудничестве, а также предполагает использование проблемных форм обучения [7, с. 617].

Такой подход в обучении требует, помимо традиционных форматов экзаменов, альтернативных форм экзаменов. Специально для междисциплинарных областей компетенций, основанных на теории «Конструктивного согласования» Биггса [5]. Приобретаемые компетенции и результаты обучения, а также возможности обучения более тесно координируются с другими альтернативными форматами экзаменов. Изменения в дизайне экзамена требуют высокой степени прозрачности в отношении требуемых характеристик и критериев оценки, которая может быть обеспечена, например, путем явного описания требований к экзамену и стандартов оценки для соответствующих форматов экзаменов. В дополнение к особым требованиям к экзаменам для соответствующих типов курсов, непрерывному (в течение семестра) и адаптированному к соответствующей возможности обучения, поощряется саморефлексия собственных успехов студентов в обучении. Например, на этапе презентации проектов и учебных разделов проводится оценка сверстниками [1, с. 46] и качественная обратная связь преподавателем, которые в первую очередь служат дальнейшему развитию учащихся и проводятся как контрольный опрос с оценкой.

Требование сочетать учебный процесс студентов с проблемами муниципальных и социальных организаций также приводит к появлению особых требований к дидактическому моделированию сервисного обучения. Центральное место в этом занимают работы Годфри и др., которые подчеркивают значимость элементов реальности, отражения и взаимности [9, с. 320]. Это должна быть реальная проблема общества, отражающая как можно больше различных социальных проблем, отображающая эффективность действий, предпринимаемых при реше-

нии этих проблем, и которая формирует опыт обучения, основанный на партнерстве между студентами и общественными организациями. В дидактическом моделировании процессы обучения и обслуживания должны быть связаны друг с другом. Соответственно, основными элементами сервисного обучения являются реальность, рефлексия и взаимность. Данные компоненты были разработаны Годфри, Иллес, Берри [9, с. 317].

1) Реальность представляет собой реальную потребность муниципального органа и связана с изучаемым материалом.

2) Рефлексия предполагает размышления над получаемым опытом.

3) Взаимность обеспечивает возможность партнерства между студентами и участниками муниципальных организаций, так как они вместе работают над решением социальных проблем.

Таким образом, особенно важными для эффективности формата сервисного обучения являются:

1). Процесс обслуживания должен представлять студентам открытую проблемную ситуацию с их собственной логикой и проблемами, связанными с ней. Важным аспектом является поиск проблемы и, прежде всего, действия в условиях неопределенности. Это не разъясняется студентам в преддверии курса, но представляет собой важную часть процесса обучения и обслуживания.

2). Студенты должны быть интегрированы в социальные организации, особенно в том, что касается контактов с клиентами этих организаций.

С педагогической точки зрения, сервисное обучение может быть форматом, который поддерживает развитие академических и профессиональных навыков студентов и создает разнообразные возможности обучения, которые позволяют в равной мере приобретать профессиональные и междисциплинарные навыки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баринов Д.Н. Социальные сети как социокультурный феномен // Гуманитарный научный вестник. 2018. №4. С. 42-48.
2. Arney J. Uniting community and university through service learning // *Business Communication Quarterly*. 2006. №69. P. 195-198.
3. Astin A.W., Vogelgesang L.J., Ikeda E.K., Yee J.A. How service-learning affects students. University of California, Los Angeles (UCLA): Higher Education Research Institute. LERIC database, 2000 .No. ED445577.
4. Beck K. Die ‚Situation‘ als Bezugspunkt didaktischer Argumentationen – Ein Beitrag zur Begriffspräzisierung // Seyd W., Witt R. (Hrsg.): *Situation, Handlung, Persönlichkeit. Kategorien wirtschaftspädagogischen Denkens*. Hamburg, 1996. S. 87-98.
5. Biggs J. Aligning teaching for constructing learning // *Higher Education Academy*. URL: <https://www.heacademy.ac.uk/aligning-teaching-constructing-learning>
6. Deeley S. J. Service-learning: thinking outside the box // *Active Learning in higher Education*. 2010. №11. P. 43-53.
7. Dewey J. *Democracy and education*. New York: Free Press. 1966.
8. Gerholz K.-H., Losch S. Can service learning foster a social responsibility among students? – A didactical analysis and empirical case-study in business education at a German university / O’Riordan L., Heinemann S. & Zmuda P. (Eds.) // *New Perspectives on Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link*. 2015. P. 602-622.
9. Godfrey P.C., Illes L.M., Berry G. R. Creating Breadth in Business Education through Service-Learning // *Academy of Management Learning & Education*. 2005. №4(3). P. 309-323.
10. Mabry J. B. Pedagogical variations in service-learning and student outcomes // *Michigan Journal Of Community Service-Learning*. 1998. №5. P. 32-47.
11. Reinders H. Lernprozesse durch Service Learning an Universitäten // *Zeitschrift für Pädagogik*. 2010. №56(4). S. 531-547.
12. Slepcevic-Zach P. & Gerholz K.-H. Service-Learning – Entstehung, Wirksamkeit und konkrete Umsetzung / E. Augustin, M. Hohenwarter, G. Salmhofer & L. Scheer (Hrsg.) *Theorie, die ankommt. Grazer Beiträge zur Hochschullehre*. 2015. Bd. 6, S. 61–76. Graz: Leykam.
13. Spoun S., Wunderlich W. Prolegomena zur akademischen Persönlichkeitsbildung: Die Universität als Wertevermittlerin // *Studienziel Persönlichkeit – Beiträge zum Bildungsauftrag der Universität heute*. Frankfurt a. M., 2005. S. 17-32.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Barinov D.N. Social'nye seti kak sociokul'turnyj fenomen // *Gumanitarnyj nauchnyj vestnik*. 2018. №4. S. 42-48.
2. Arney J. Uniting community and university through service learning // *Business Communication Quarterly*. 2006. №69. P. 195-198.
3. Astin A.W., Vogelgesang L.J., Ikeda E.K., Yee J.A. How service-learning affects students. University of California, Los Angeles (UCLA): Higher Education Research Institute. LERIC database, 2000 .No. ED445577.
4. Beck K. Die ‚Situation‘ als Bezugspunkt didaktischer Argumentationen – Ein Beitrag zur Begriffspräzisierung // Seyd W., Witt R. (Hrsg.): *Situation, Handlung, Persönlichkeit. Kategorien wirtschaftspädagogischen Denkens*. Hamburg, 1996. S. 87-98.
5. Biggs J. Aligning teaching for constructing learning // *Higher Education Academy*. URL: <https://www.heacademy.ac.uk/aligning-teaching-constructing-learning>
6. Deeley S. J. Service-learning: thinking outside the box // *Active Learning in higher Education*. 2010. №11. P. 43-53.
7. Dewey J. *Democracy and education*. New York: Free Press. 1966.

8. Gerholz K.-H., Losch S. Can service learning foster a social responsibility among students? – A didactical analysis and empirical case-study in business education at a German university / O’Riordan L., Heinemann S. & Zmuda P. (Eds.) // *New Perspectives on Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link*. 2015. P. 602-622.
9. Godfrey P.C., Illes L.M., Berry G. R. Creating Breadth in Business Education through Service-Learning // *Academy of Management Learning & Education*. 2005. №4(3). P. 309-323.
10. Mabry J. B. Pedagogical variations in service-learning and student outcomes // *Michigan Journal Of Community Service-Learning*. 1998. №5. P. 32-47.
11. Reinders H. Lernprozesse durch Service Learning an Universitäten // *Zeitschrift für Pädagogik*. 2010. №56(4). S. 531-547.
12. Slepcevic-Zach P. & Gerholz K.-H. Service-Learning – Entstehung, Wirksamkeit und konkrete Umsetzung / E. Augustin, M. Hohenwarter, G. Salmhofer & L. Scheer (Hrsg.) *Theorie, die ankommt. Grazer Beiträge zur Hochschullehre*. 2015. Bd. 6, S. 61–76. Graz: Leykam.
13. Spoun S., Wunderlich W. Prolegomena zur akademischen Persönlichkeitsbildung: Die Universität als Wertevermittlerin // *Studienziel Persönlichkeit – Beiträge zum Bildungsauftrag der Universität heute*. Frankfurt a. M., 2005. S. 17-32.

Поступила в редакцию 01.10.2020.

Принята к публикации 04.10.2020.

Для цитирования:

Купцова В.В., Чудакова С.А., Сапожникова С.М. Теоретические основы и организация сервисного обучения (Service-Learning) // *Гуманитарный научный вестник*. 2020. №9. С. 46-50. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/Kuptsova.pdf>